

Título: Kahoot: Periodontos de inserción y de protección (Bloque VII, Ampliación de Histología Bucodental)

DOI: 10.5281/zenodo.16887259

Autores: MV Barbado. **Afiliación:** Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica, Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla

Descripción: Este recurso docente consiste en un cuestionario interactivo elaborado en la plataforma Kahoot, dirigido a estudiantes del Grado en Odontología en la asignatura Ampliación de Histología Bucodental. El cuestionario aborda el estudio histológico de los periodontos de inserción y de protección, esenciales para la función de soporte y defensa del diente dentro del aparato estomatognático. Mediante preguntas de opción múltiple con retroalimentación inmediata, los estudiantes pueden reforzar conceptos fundamentales relacionados con la estructura histológica del cemento radicular, ligamento periodontal y hueso alveolar (periodonto de inserción), y la histología de la encía y de la unión dentogingival (periodonto de protección). Este recurso fomenta el aprendizaje activo y la auto-evaluación, sirviendo como complemento didáctico a las clases teóricas y prácticas de histología dental.

Acceso al recurso interactivo:

Kahoot interactivo: <https://create.kahoot.it/share/bloque-vii-periodontos/31664359-80f6-4786-879e-e9b84d4fb080>

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia **Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**, que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría

Palabras clave (Keywords): Histología Bucodental, Periodonto de Inserción, Periodonto de Protección, Docencia Universitaria, Aprendizaje activo, Kahoot

Idioma: Español

Tipo de recurso (Resource type): Educational resource / Quiz interactivo

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0